

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»)

Носиков О.С., аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», o.nosykov@khai.edu

Ситнік О.О., аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», o.sytnik@khai.edu

На даний час створення, розгортання та підтримка функціонування систем комплексного управління діяльністю вищих навчальних закладів є сталим загальносвітовим трендом [1]. Системи такого типу розробляються та впроваджуються і в провідних університетах України [2]. Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» являє собою типовий вітчизняний навчальний заклад вищого рівню акредитації, в якому свого часу була створена система управління навчальним процесом, що надало змогу накопичити практичний досвід її експлуатації, та виявити низку проблем, що перешкоджають досягненню належної ефективності процесу управління. До безумовних переваг цієї системи слід віднести вдалий вибір програмної платформи реалізації - Microsoft .NET 9 (Blazor Server), що забезпечило:

1. Низькі витрати на підтримку, оскільки дана платформа є доволі поширеною на ринку програмних послуг у 2025 році, і, як наслідок, забезпечує порівняно низькі пороговий рівень входу та рівень оплати праці спеціалістів молодшої ланки.

2. Можливість безперервної підтримки системи при зміні складу команди розробників, що забезпечується за рахунок підтримки рівню якості програмного коду більш досвідченими спеціалістами з команди та чіт-ко організованого процесу оформлення супровідної документації.

3. Низькі витрати на інфраструктуру – рішення на даній платформі можливо розміщувати як на локальній інфраструктурі ВНЗ, без обмежень по операційній системі серверу (кросплатформеність), так і на провідних хмарних сервісах на вигідних умовах без значних змін програмного коду.

4. Мінімальні витрати на комплексний програмний продукт – веб-застосунок, розроблений на основі даної технології, коректно працює на ПК, ноутбуках, планшетах, смартфонах з усіма актуальними операційними системами. При цьому відсутність розділення продукту окремо на клієнтську та серверну частини значно зменшує часові витрати на його ефективну підтримку.

Ще однією, доволі суттєвою перевагою є можливість реалізації «принципу нових задач», тобто організації поступової роботи над задачами (в рамках програмного комплексу на основні окремих систем, що мають стандартизований обмін даними) та зниження видатків за рахунок не-великого розміру робочої групи спеціалістів[3,4].

Наразі, система управління навчальним процесом у Національному аерокосмічному університеті складається з набору таких функціональних підсистем: розроблення освітнього контенту та управління ним; створення персоніфікованого робочого простору для користувачів із різними правами та завданнями (викладачів, здобувачів вищої освіти, слухачів та інших учасників освітнього процесу): управління освітнім процесом; управління процесами забезпечення освітнього процесу.

За своєю структурою, система управління навчальним процесом у Харківському авіаційному інституті, є багаторівневою ієрархією, що відповідає типовій адміністративній структурі (у частині організації та проведення навчального процесу) вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації.

Кожна функціональна підсистема із тих, що зазначені вище, являє собою сукупність типових блоків формування рішень, для реалізації яких були розроблені спеціалізовані програмні засоби:

1. Особистий кабінет студента, у якому розміщені індивідуальний розклад занять, електронні залікові відомості, стипендіальний рейтинг, інформація щодо вибору дисциплін, засоби реалізації опитувань).

2. Особистий кабінет викладача (індивідуальний розклад лекційних, лабораторних та практичних занять, а також консультацій, електронні відомості, індивідуальні відомості успішності, індивідуальний план викладача, електронні силабуси дисциплін що викладаються).

3. Підсистема управління навчальними дорученнями по кафедрі.

4. Підсистема «Електронний деканат». (управління електронними відомостями, індивідуальним відомостями успішності, друк дипломів, додатків до дипломів, тощо).

5. Підсистема «Інформаційно-аналітичний відділ» - управління навчальними планами освітніх програм (управління освітніми програмами, навчальними планами, формування навчальних доручень по окремих кафедрах, розрахунок навчального навантаження на викладацький корпус).

6. Система диспетчеризації (створення та координування розкладу занять у межах університету).

7. Окремим компонентом системи є модуль дистанційного навчання Ментор, який розроблено на базі системи дистанційного навчання MOODLE.

У доповіді представлена концепція створення Єдиної освітньої платформи (ЄОП) Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут», шляхом модернізації існуючої системи, із розгортанням повноцінного інформаційного простору у межах ЗВО. Реалізація такої платформи безпосередньо у вигляді інформаційно-аналітичної системи потребує вирішення низки проблем організаційно-технічного характеру.

Насамперед, необхідно забезпечення належного рівню конфіденційності та безпеки даних, оскільки ЄОП має безпосередній зв'язок із гіпермедійним середовищем. По-друге, необхідно забезпечити доступність розкладу навчальних занять викладачів, студентів, студентських груп на відповідній сторінці сайту education.khai.edu для неавторизованих осіб.

Крім зазначених вище, на ефективність функціонування ЄОП мають суттєвий вплив ряд таких чинників: коректність роботи веб-систем; можливі помилки у роботі сайту khai.edu, спричинені технічно застарілим програмним забезпеченням; ситуативні помилки відображення розкладу навчальних занять на education.khai.edu, внаслідок некоректного введення даних; некоректна робота pilot.khai.edu на деяких мобільних пристроях; обмежені можливості розміщення підсистеми khai.edu та підсистеми диспетчеризації (далі – «Штурман»), що зумовлені їх технічною реалізацією; надмірні часові витрати персоналу у роботі з даними; обмін даними між підсистемами «Штурман», education.khai.edu, pilot.khai.edu у вигляді файлів Excel із внесенням даних користувачами без контролю достовірності; відсутність єдиного управління даними учасників навчального процесу в процесі функціонування підсистем «Штурман», education.khai.edu, pilot.khai.edu, mentor.khai.edu; недостатній рівень автоматизації процесів диспетчеризації навчальних занять. Мінімізація впливу останнього із зазначених чинників вимагає проведення наукового дослідження з метою підвищення ефективності управління навчальним процесом у ЗВО за рахунок створення технології інтеграції програмних засобів планування та диспетчеризації занять із інформаційним середовищем ЗВО, на основі запропонованих моделей та методів обробки даних про наявні ресурси та існуючі просторово-часові обмеження.

Таким чином, концепція удосконалення існуючої у Національному аерокосмічному університеті «Харківській авіаційний інститут» інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом і доведення її до рівня ЄОП базується на підтримуванні єдиного інформаційного простору, централізованій структурі даних, застосуванні низки алгоритмів оптимізації та інтеграції системи з іншими сервісами, що дозволить значно покращити якість процесу диспетчеризації навчальних занять, зокрема, за рахунок зменшення часових витрат співробітників і адміністрації ЗВО, та підвищити ефективність освітнього процесу в цілому. Подальші дослідження передбачають розроблення дослідного прототипу такої системи, та його тестування в реальних умовах.

Список використаних джерел

1. Kovalchuk, V. "Optimization methods in university scheduling." *Journal of Higher Education Management*, 2022.
2. Smith, J. "Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities." *AI & Education Journal*, 2021.
3. Bezpalko O.V., Klishevych N.A., Liakh T.L., Pavliuk R.O. Criteria and indicators of university education quality: The results of expert interview / O.V. Bezpalko, N.A. Klishevych, T.L. Liakh, R.O. Pavliuk // *The New Educational Review*. – 2016. – Vol. 46, No. 4. – P. 61–71. – Режим доступу: <https://doi.org/10.15804/tner.2016.46.4.05> (дата звернення: 21.04.2025).